

O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATI TAJRIBASIDA TA'LIM METODLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sidiqova Tojinisa Sotiboldiyevna

Toshkent viloyati Parkent tumani 10 - maktab texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7545372>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'qituvchilarning pedagogik mahorati tajribasida ta'lim metodlari samaradorligini oshirish borasida ilmiy jihatdan ochib berildi.

Kalit so'zlar: Metod, usul, dars, o'qituvchi qobiliyati, ta'lim usullari, ta'lim tamoyillari, pedagogik yondoshuv, pedagogik mahorat.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ В ОПЫТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УМЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ

Аннотация. В данной статье научно выявлено, как повысить эффективность воспитательных методов на опыте педагогического мастерства педагогов.

Ключевые слова: метод, метод, урок, учитель.

INCREASING THE EFFICIENCY OF EDUCATIONAL METHODS IN THE EXPERIENCE OF TEACHERS' PEDAGOGICAL SKILLS

Abstract. In this article, it was revealed scientifically about the improvement of the effectiveness of educational methods in the experience of pedagogical skills of teachers.

Key words: method, method, lesson, teacher.

Ma'lumki, pedagogik mahoratdan ko'zlangan maqsad darsning sifati va samaradorligini oshirishdan iborat bo'lib, u ta'lim beruvchining kasbiy – ijodiy faoliyatidir. Bunda ta'lim beruvchining mahorati ta'lim oluvchilar ichida kimga nimadir tushunarsiz bo'lganligini tezda (o'z vaqtida) ilg'ay olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi.

Pedagogik mahorat – ta'lim beruvchining ustoz – murabbiylik fazilatlarini, o'qituvchilik kasbining sirlarini chuqur egallaganligi, insoniylik va iste'dodi hamda intellektual salohiyati va shu kabilar asosida undagi kasbiy ta'lim, tushuncha, ko'nikma va malakalarning mukammal shakllangan kasbiy faoliyati.

Pedagogik mahoratlik o'qituvchida kamida quyidagi qobiliyatlar mujassam bo'lmog'i lozim:

- o'qituvchi dars materialini aniq va ravshan bayon qila olishi kerak;
- o'qituvchi o'z ta'lim oluvchilarini iloji boricha o'rganilayotgan mavzu bo'yicha bir xil fikrga keltira olishi kerak;
- o'qituvchi mavzu mohiyatini to'liq ochib bera olishi kerak va kerak bo'lganda ularga bu mavzuning o'z kasbiy faoliyatidagi o'rni va roli haqida tushuncha bera olishi kerak;
- dars davomida befarq holda qatnashayotgan ta'lim oluvchini tezda dars mazmunini o'rganishga jalb qila olishi kerak;
- o'qituvchining darsni yana davom ettirishini xohlovchi ta'lim oluvchilar soni auditoriyadagi jami ta'lim oluvchilarning qancha qismini tashkil etishini baholab berish va bu orqali o'z dars o'tish texnologiyasini takomillashtirib borish imkoniyatiga ega bo'lish;
- o'qituvchining dars maqsadiga erishganligini baholay bilishi va xulosalash qobiliyati va shu kabilar.

O'qituvchining pedagogik mahorati tajribasida va uning natijasida ta'lim metodlari samaradorligi oshishi yo'llari asosiy e'tiborda bo'ladi va ular ta'lim jarayoniga nisbatan turli usul, tamoyil, yondashuv va qarorlar hamda pedagogik qobiliyatlari yordamida amalga oshiriladi.

Ta'limning muammoni qidiruv usuli – ta'lim oluvchilarning bilimni mustaqil ravishda izlab topishga yo'naltirilgan ta'limiy faoliyat yo'li. Ushbu usulda o'qituvchilarning pedagogik mahoratining asosiy mazmunini ta'lim oluvchilarga berishni so'z orqali ifodalash, ko'rgazmali va amaliy usullar yordamida amalga oshirishlar tashkil etadi.

Shuningdek, o'qituvchining pedagogik mahorati oshishi va uning natijaviyligini ta'minlashdan muammoli ma'ruza ifodasi (izohi) orqali mulohaza yuritish, isbotlash, umumlashtirish, dalillarni tahlil qilish va rejaga mos tizimlashtirish, ta'lim oluvchini ushbu mavzudagi ma'lumotlarni o'zlashtirishi bo'yicha o'z ortidan ergashtirish bilan birga uni faolroq qilish kabi usullardan foydalanishlar ko'zda tutiladi;

•Texnologik yondashuv – bu ta'limning aniq kutilgan natijalariga ega bo'lgan uzluksiz jarayondir. Uning komponentlari quyidagilardan iborat: tizimli yondashuv asosida o'quv jarayonini loyihalash; o'quv maqsadini mumkin qadar aniqlashtirish; ta'lim oluvchilarni ularning hatti – harakatlari asosida o'qitish; teskari aloqa; bilim, ko'nikma va malakalarning to'la o'zlashtirilishi rejalashtirilgan maqsadlarga erishishini kafolatlashi; o'qitishning samaradorligiga erishishi.

•Ta'limning mulohazalarga asoslangan qarori – bu mazkur qarorni amalga oshirishdagi o'qituvchi va ta'lim oluvchi o'rtasidagi vazifalarni belgilash va taklif – mulohazalarni hisobga olish hamda amaliyotda foydalanishga tavsiyalash ishlab chiqish natijasi. Mazkur jarayon o'qitishga har tomonlama mos tushuvchi ta'lim texnologiyalarini yaratishda, ilg'or axborotli ta'lim texnologiyalarini hayotga joriy etishda, qarorlarni qabul qilish bo'yicha ta'lim oluvchilar vazifalarini belgilashda, qarorni joriy etishda, taklif va mulohazalarni yig'ishlarda mukammal qarorlar qabul qilishga didaktik asos bo'la oladi.

•Pedagogik qobiliyat – bu o'qituvchining pedagogik faoliyatga xos bo'lgan zaruriy xususiyatlari majmuasidan iborat bo'lib, unda shu xususiyatlar negizida pedagogik faoliyat bilan mohirona shug'ullana olishlik layoqatining shakllanganligining muayyan darajasidir.

•Ta'lim tamoyillari. Bu o'qitish va o'qitish jarayonida obektiv mavjud bo'lgan va uni bir butun qilib turgan qismlari orasidagi zaruriy bog'liqlikdan kelib chiqib, odamlar tomonidan ishlab chiqilgan va ta'lim jarayonida amal qilishlikka tavsiya etilgan harakatlar tarkibidir.

Demak, ta'lim tamoyillari – bu o'qituvchining faoliyatini va ta'lim oluvchining bilish faoliyatini xususiyatini belgilovchi asosdir. U ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining muhim ichki tomonlarini aks ettiradi hamda turli normada, turli mazmunda va har xil yo'sinda tashkil etiladigan ta'limning samaradorligini belgilaydi. Ana shuning uchun ham mazkur jarayonda o'qituvchining pedagogik mahorati juda zarur va unda ta'lim berishning muhim ob'ktiv qonuniyatlarini ta'lim tamoyillari o'zida aks ettiradi.

Pedagogikada o'qituvchining pedagogik mahoratini oshirishga imkon beruvchi ko'pgina umumiy tamoyillar mavjud. Ular: onglik va faollik; ko'rgazmalilik; tizimlilik va muntazamlilik; mustahkamlik; tushunarlilik; ilmiylik; nazariya bilan amaliyot birligi; ta'lim – tarbiyaning birligi; ta'lim – tarbiya tizimi va uning uzunligi; pedagogik texnologiya tamoyillari.

REFERENCES

1. Mavlyanov A va boshq. Pedagogik texnologiya tamoyillari asosida dars mashg'ulotlarini olib borish texnologiyasi "VORIS-Nashriyot"- T.: 2010. 112 b.
2. Azizxodjaeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. –T.: Fan, 2006.